

EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES

Conformaciones urbanas y patologías constructivas: un proyecto que articula la educación ambiental en y con las comunidades.

Urban conformations and construction pathologies: a project that articulates environmental education in and with the communities.

Daniel Marquetti¹, Amado Batista Mainegra y

Odette González Aportela

¹Universidad de Buenos Aires, Argentina

danielmtti@gmail.com

Recibido: 7/07/2018

Aceptado: 20/11/2018

Publicado: 28/12/2018

RESUMEN

La educación constituye un factor esencial del desarrollo social, cultural y económico ampliamente reconocido. La acumulación del saber científico y las aplicaciones tecnológicas han transformado la vida humana, aportando grandes beneficios a la sociedad; sin embargo, la humanidad vive tiempos difíciles en presencia de una crisis sistémica mundial, económica, alimentaria, ambiental y cultural. Esa realidad exige un cambio de mentalidad y actitud que derive hacia una cultura para el desarrollo sostenible, que promueva y potencie una mayor voluntad de integración del hombre a su medio, es por ello, que el objetivo del presente artículo es promover el trabajo de educación ambiental y conservación de un hábitat saludable, realizado por estudiantes y profesores en el «Barrio Obrero» y en el «Barrio Bermejo», Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. Se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos para la búsqueda, procesamiento y análisis de toda la información, y se trabajó aplicando elementos de la investigación acción participativa. Se cometió la estructuración de su esquema urbano ambiental y la detección de las patologías constructivas en las viviendas autoconstruidas o auto gestionadas; se definieron maniobras de resolución de la materialización del hábitat; así como una comunidad capacitada en el cuidado del medio ambiente y la salud; se fortalecieron los lazos sociales y la visibilización ante los organismos gubernamentales, entes públicos y privados, logrando obras de mejora del hábitat y la construcción de un *Centro de Información Comunitaria*, así como permitió unir la universidad y el barrio por un bien común.

PALABRAS CLAVE: asentamientos, educación ambiental, hábitat popular, redes de nucleamiento.

ABSTRACT

Education is an essential factor in widely recognized social, cultural and economic development. The accumulation of scientific knowledge and technological applications have transformed human life, bringing great benefits to society; However, humanity is experiencing difficult times in the presence of a global, economic, food, environmental and cultural systemic crisis. This reality requires a change of mentality and attitude that leads to a culture for sustainable development, that promotes and enhances a greater will to integrate man into his environment, which is why the objective of this article is to promote educational work. and conservation of a healthy habitat, carried out by students and teachers in the "Barrio Obrero" and in the "Barrio Bermejo", Lugano, Autonomous City of Buenos Aires (CABA), Argentina. Methods of the theoretical, empirical and statistical level were used for the search, processing and analysis of all the information, and we worked applying elements of the participatory action research. The structuring of its urban environmental scheme and the detection of constructive pathologies in self-built or self-managed homes were committed; maneuvers for the

resolution of habitat materialization were defined; as well as a community trained in the care of the environment and health; Social ties and visibility with government agencies, public and private entities were strengthened, achieving works to improve the habitat and the construction of a Community Information Center, as well as allowing the university and the neighborhood to be united for a common good.

KEYWORDS: environmental education, nucleation networks, popular hábitat, settlements.

INTRODUCCIÓN

En el mundo la educación constituye hoy en día un factor esencial del desarrollo social, cultural y económico, ampliamente reconocido y un reto inaplazable para toda la sociedad. La influencia de la revolución científica, tecnológica y productiva que se viene llevando a cabo trae consigo constantes transformaciones en los procesos educativos.

La relación entre la universidad y la sociedad se genera en un mundo globalizado, donde diariamente es necesario enfrentar constantes desafíos. La humanidad vive tiempos difíciles y se encuentra en presencia de una crisis sistémica mundial, económica, alimentaria, ambiental y cultural.

En América Latina todo esto viene significando un aumento de la polarización y de la fractura social, la pérdida de la biodiversidad, migración de las zonas rurales y creación de «*megaciudades*», en cuyos cinturones se concentra la pobreza; una región, por lo tanto, cada vez más marcada por la inequidad y donde la educación, la ciencia y la tecnología, si bien se reconocen importante, no se consideran prioritarios (Macedo y Salgado, 2007).

A raíz, se requieren cambios urgentes y sostenidos en el tiempo que permitan el cuidado de la vida toda, lo que incluye la protección y la restauración de los ecosistemas; la consolidación de la democracia; la construcción de la paz; la estabilidad dentro y entre los países; la creación de sociedades más justas donde el conocimiento se distribuya equitativamente; se respete y donde se promueva la diversidad en todas sus manifestaciones. Sólo así se podrá visualizar un futuro posible.

Para lograr esto la educación debe jugar su rol, actuar como el catalizador de los cambios sociales, por lo que a su vez requiere una nueva educación, con nuevos sentidos en función de estos escenarios en los cuales debe actuar.

El proyecto extensionista que se presenta en esta investigación, se centró en el papel que le corresponde a la universidad en su misión social de aportar a la sociedad, como parte de ella, asumiendo que en la región se concibe la educación ambiental con un carácter de trascendencia social, como una herramienta eficaz para transformar la realidad latinoamericana. «Se piensa en una educación para la identificación de las causas de los problemas y para la construcción social de sus soluciones y una realidad ambiental constituida por lo natural y lo social» (González, 2001, p. 12).

Tiene como misión la participación de la universidad en la gestión de soluciones a la temática del hábitat en la vivienda popular, generando instancias de capacitación y reflexión sobre herramientas conceptuales y metodológicas, que contribuyan al diseño e implementación de respuestas que atiendan a problemáticas integrales de hábitat, y que contemplen tanto tipologías de vivienda como formas de habitar y entender la materialización del hábitat como estrategia de inclusión social en las conformaciones urbanas autoconstruidas del campo popular, así como capacitar y realizar acciones de promoción de salud.

Con la premisa del diálogo de saberes entre los estudiantes, profesores y los habitantes de los barrios, se persigue como objetivo promover el trabajo de educación ambiental y conservación de un hábitat saludable, realizado por estudiantes y profesores en el «Barrio Obrero» y en el «Barrio Bermejo» Lugano, CABA.

La problemática fundamental radica en varios aspectos: El conocimiento parcial de la tecnología, tanto en la maniobra técnica como en el insumo, la falta de recursos de quienes construyen sus propias viviendas en las villas y asentamientos de la ciudad y las contingencias, entre otras, las cuales ocasionan patologías constructivas, por tanto a mayor desconocimiento y limitación presupuestaria, mayores y más graves patologías.

Sin embargo, estas soluciones que buscan los habitantes, son altamente perjudiciales, cuya pérdida económica es el menor costo real en relación con los problemas de estabilidad, seguridad, contaminación ambiental, riesgos sanitarios, etc., a los que están expuestos los habitantes de los barrios mencionados.

Un factor importante es la falta de información acerca de la optimización del recurso, para evaluar rigurosamente los efectos colaterales, así como las estrategias para evitar consecuencias negativas en la habitabilidad (falta de asoleamiento, imposibilidad de ingreso de vehículos de auxilio, la humedad interior, el goteo, entre otros.

Estos hechos traen consigo que la ocupación territorial en el asentamiento informal (Cravino, 2009), debiera considerar que el beneficio de la economía de la aglomeración produce en cambio disfuncionalidades espaciales, que evidencian falta de integración y despilfarro de recursos en soluciones particulares (tejidos de circulaciones verticales-escaleras, sobredimensionamiento de estructuras, entre otras) y un alto grado de contaminación ambiental, producto del manejo de los residuos líquidos y sólidos; deficiencias en el tendido de redes eléctricas y construcciones bajo la cota de inundación.

El trabajo con los vecinos permitió acercarse a la problemática desde la interrogación sobre la comprensión cabal de los usos y materiales utilizados y las tecnologías aplicadas en los procesos de construcción espontánea.

El carácter innovador del presente trabajo reside en la necesidad de dar respuesta a las problemáticas surgidas en el momento de la autoconstrucción, lo que implica detectar los roles funcionales en la caracterización del uso del espacio, que favorezcan la organización inclusiva en torno a proyectos comunes; convocando a los actores sociales, los organismos de gestión y las empresas de comercialización de servicios a la construcción de soluciones integrales, en el que los estudiantes universitarios, sean a la vez sujetos de aprendizaje y capacitadores de los vecinos.

Lo anterior incide en que el objetivo general del proyecto sea contribuir a la búsqueda de soluciones en problemáticas contingentes del hábitat popular, desde la universidad, fortaleciendo los lazos comunitarios para la consolidación de identidad.

Ello permitirá ir indagando sobre los esquemas de urbanización concluidos en las viviendas autoconstruidas en las Villas y asentamientos informales de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la materialización que presentan, y el grado de desagregación tecnológica considerada como

producto en permanente transformación, para elaborar recomendaciones que mejoren la calidad de las mismas, su sustentabilidad y generen un ordenamiento del espacio común.

A su vez se podrá generar el espacio de convocatoria de todos los actores sociales involucrados donde la horizontalidad en la trasmisión de saberes (talleres y seminarios) para la interpelación y resolución de su esquema urbano ambiental, contribuirá a que surjan propuestas de intervención sobre el espacio social (público) proyectando «la espina circulatoria», las áreas recreativas de juegos y descanso, el área deportiva, entre otras.

De igual forma, proyectar y resolver la distribución de desagües cloacales y pluviales y la conexión a redes existentes, con el objetivo de consolidar el camino de las aguas asegurando una correcta descarga a la red pública; describir y relevar los diferentes tipos de vivienda utilizados en la autoconstrucción, identificando los actores sociales claves; realizar propuestas de mejoramiento de las tecnologías aplicadas a las viviendas; potenciar el manejo de los distintos dispositivos sociales que permitan la conformación de una red de apoyo y asistencia que nuclea a la Universidad, los grupo base entre sí y otros ajenos al programa; difundir los resultados de la investigación a entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y vecinos; generar instancias de enseñanza-aprendizaje para estudiantes y graduados universitarios que articulen la formación y reflexión académica con prácticas y representaciones de los habitantes del complejo habitacional.

DESARROLLO

Definición de campo

El «Barrio Obrero» y el «Barrio Bermejo» están ubicados en la Comuna 8, emplazados en la traza generada por el ferrocarril «Belgrano Cargas», en un predio delimitado por la avenida «Piedra Buena», los paredones de la vieja «Fábrica de Neumáticos», el complejo habitacional «Padre Carlos Mujica», construido por la fundación «Madres de Plaza de Mayo», la avenida «Castañares» y la colectora sur de la avenida «Gral. Paz».

Figura 1. «Barrio Obrero» y «Barrio Bermejo», Lugano CABA.

Fuente: Google Maps (2014).

El relevamiento del «Barrio Obrero» realizado en el 2014 por el equipo de investigación y los estudiantes de la *Cátedra Materialización de Proyectos Marchetti Fadu UBA*, junto con la Junta Vecinal y Organizaciones Barriales, arrojó que para el año 2005 se habían instalado 45 familias llegando en el 2014 a casi 80, con una población de 250 personas, de las cuales el 38% es menor de 18 años, y del 62% un 75% menores de 55 años.

El crecimiento fue vertiginoso. Rápidamente saturaron la franja de ocupación posible que les permitía la traza del ferrocarril, en una lonja de casi 3 ha de extensión por un ancho de 40 m en su dimensión máxima. Su población es principalmente extranjera -de origen paraguayo (72%) y argentina (28%), y ocupan casi el 70% del terreno, con 68 viviendas autoconstruidas de material resistente, el 55% de ellas, son en una planta (41 viviendas) y el resto de dos.

La totalidad de las viviendas presenta patologías constructivas (el sobre o sub dimensionamiento estructural, la resolución de losas cubiertas, la falta de revoques e impermeabilizaciones, ventilaciones, déficit de instalaciones, entre otras). El terreno presenta una fuerte pendiente Norte-Sur en desnivel, producto de la extracción de tierra para la nivelación de complejos habitacionales vecinos, de más de 3 m de profundidad en su punto extremo oeste. Este sector está ocupado por 12 familias y es receptora del cauce de aguas de lluvia, provocando que –literalmente- queden casas bajo el agua. Posee un importante espacio público (área verde) con áreas deportivas y recreativas.

El «Barrio Bermejo» nació sobre la misma calle «Dr. Antonio Bermejo», en septiembre del 2009, al ser expulsadas 22 familias de los terrenos a espaldas de la Villa INTA. Hoy llegan a casi 200, tiene un desarrollo vectorial que se dibuja en la geometría de la calle ocupada. Con una extensión de más de 400 m lineales, con un ancho comprimido que llega a estrangularse en determinados lugares a 6 m totales. En el centro de la organización presenta la mayor densificación.

El constante crecimiento y la superpoblación hacen que se modifique permanentemente las calles y circulaciones, generando una constante fricción entre el espacio público y privado, en la que se evidencian las disfuncionalidades espaciales y las patologías constructivas

Estrategia de investigación

La investigación centró su eje en la observación producida en el trabajo de campo llevado a cabo en los barrios «Obrero» y «Bermejo», Lugano, CABA; como así también en la estructuración de su esquema urbano ambiental y en las patologías constructivas que aparecen en las viviendas autoconstruidas o auto gestionadas como consecuencia, entre otras variables, de los resultados del hacinamiento, de la ocupación de zonas inundables, del mal uso de la tecnología y del sistema constructivo.

En este sentido, se recurre a fuentes primarias que permiten abordar la complejidad del objeto de estudio y a fuentes secundarias que puedan reconstruir indicadores demográficos y socioeconómicos pertinentes, para lo que se manejaron estadísticas oficiales como la *Encuesta Permanente de Hogares*, el *Censo 2010* del INDEC e investigaciones previas, que compilaban las necesidades habitacionales de la población de villas y asentamientos urbanos.

Para recolección de información se realizaron observaciones participantes y no participantes en dichas localidades, y entrevistas semi-estructuradas que permitieron indagar acerca de las capacidades de los actores en el proceso de autoconstrucción; así como los materiales y la tecnología utilizados mediante

entrevistas abiertas y en profundidad, condensadas en seminarios de capacitación dictado por los docentes a estudiantes que a su vez son replicadores de la información a los vecinos.

Se comenzó con reuniones en la sede comunal del Barrio (SUM), un edificio construido por los mismos vecinos, recabando información fundamental a medida que se planteaban los problemas reunión tras reunión; lo cual permitió realizar un muestreo colectivo de los problemas asociados a la construcción y las acciones que generaron estas patologías, dando una rápida respuesta a la demanda y operando directamente sobre el conflicto (figuras 2 y 3).

Se realizó un *Laboratorio de Materiales y Técnicas constructivas* al que se sumaron delegados de otros barrios en situaciones de riesgo similares (INTA, María Auxiliadora), con el objeto de democratizar la información y universalizar la temática. Teniendo en cuenta los problemas comunes en cada nucleamiento, se propusieron soluciones fácticas racionales y económicas, tanto para la resolución de las viviendas como de los agrupamientos urbanos.

Figura 2. Ficha de Relevamiento.

Figura 3. Ficha de Cómputo y presupuesto.

SECTOR	MATERIALES	CANT.	PRECIO \$	PARCIAL \$
BAÑO	lit	1,000	550,000	550,000
	Pl	2,000	300,000	600,000
	Cerámica esmaltada 20 x 20	4,300	316,000	1,358,800
	PSA	1	45,000	45,000
COCINA	Pegamento Klebsul imp. x 30 kg	2	328,000	656,000
	Baca de Acero	1	47,000	47,000
	Cerámica esmaltada 20 x 20	11,7	316,000	3,697,200
TENDIDO CLOACAL	Cable PVC 1,2 110 adm	2	99,000	198,000
	Cable PVC 1,2 60 adm	1	48,000	48,000
	Cable PVC 1,2 40 adm	1	43,000	43,000
SALÓN	Cerámica esmaltada 20 x 20	67	346,000	23,182,000
	Pegamento Klebsul imp. x 30 kg	34	328,000	11,152,000
	Cerámica de chapa marfil 2,20 x 1,20	2	2,860,000	5,720,000
	Ventana de chapa marfil 0,20 x 0,40	2	783,400	1,566,800
CUBIERTA	Barbilla aluminada de 10 mm	99,60	13,000	1,294,800
	Cable PVC 110	6	99,000	594,000
PERGOLA	Tornillos 2x4 10mm	42,5	440	18,700
	Puercos 1x4 10mm	10	43,25	432,500
TOTAL				\$ 28.958,10

Fuente: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (2014).

El diagnóstico también incluyó la realización de un relevamiento gráfico, topográfico y socio-comunitario con jornadas en *Talleres Síntesis*. Para esto se categorizó la producción y el manejo de la información en tres etapas. En principio se recolectó la información, se revelaron las fotos, se transcribieron entrevistas en profundidad y también lo actuado en los *Talleres de Reflexión*. En un segundo momento se monitorearon por parte de los investigadores docentes las acciones, haciendo dos reportes de avance. En esta instancia se clasificaron las fichas censales y se ordenaron los registros gráficos según áreas del barrio previamente establecidas.

El trabajo de los talleres y la investigación de los avances técnicos en temas claves ayudaron a la elaboración de respuestas concretas para los requerimientos vecinales. Posteriormente, se armó un registro gráfico de soluciones posibles a los problemas cotidianos, sirviendo de base para la capacitación y la implementación de cooperativas que, condensada en canales de transferencia organizados en una red informática, permitirá nuclear a diferentes referentes de asentamientos periféricos (María Auxiliadora, INTA, Lugano CABA).

El trabajo de taller y la investigación de los avances técnicos en temas claves permitió la elaboración de respuestas concretas a los requerimientos vecinales como el diseño, por parte de los estudiantes de la FADU, de un *Módulo de Habitabilidad Mínima* (MOHM), con un sistema de prefabricación de madera, plasmado en un fascículo con el desagregado necesario para la producción y la construcción.

Adicionalmente, se definió la señalética que expresa los principales nodos e hitos del *asentamiento informal*, para lo que se debió previamente analizar, investigar, proyectar y resolver la distribución de desagües cloacales y pluviales y la conexión a redes existentes, con el objetivo de allanar el camino de las aguas asegurando una correcta descarga a la red pública. Se propuso el asesoramiento de las empresas y organismos involucrados, con la participación activa de la comunidad a través de la capacitación para la inserción laboral en las obras a realizar.

Cabe señalar que el *Barrio...* creó una cooperativa, denominada «Cooperativa Obrero en Progreso», con los vecinos que trabajan en el campo de la construcción, en la que se dictan cursos de capacitación, dispositivo fundamental para la realización de los trabajos.

Figura 4. Patologías Constructivas. Ficha de Registro Gráfico.

Fuente: *Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (2014).*

Se confeccionó un plano maestro del área ampliada, donde se ubicarán las plantas ajustadas de todas las viviendas, la intervención al espacio urbano y el diseño del esquema viario; los elementos que hacen al equipamiento del espacio público, como calles, veredas, circulaciones, mobiliarios, señalética y el tendido de redes (eléctricas, cloacales y pluviales), como canalizaciones ocultas y a cielo abierto que desagoten en la red pública.

Contar con este instrumento posibilitó el empoderamiento fáctico de los vecinos que reclamaron y obtuvieron el tendido de redes e iluminación y la cimentación de las calles principales, la instalación de contenedores para el manejo de la basura y la construcción de un Centro de Información Comunitaria; como para dar identidad a cada espacio urbano y referenciarse al plano catastral de Lugano.

Se analizaron propuestas de intervención sobre el espacio social (público) «La espina circulatoria», las áreas recreativas de juegos y descanso y el área deportiva, con alternativas de resoluciones innovadoras mediante la utilización de los insumos y técnicas con ejecución *in situ* para resolver solados, mobiliarios, luminaria técnica y arbolado, entre otros. Una de las primeras obras que realizaron los vecinos, los estudiantes y los investigadores, en conjunto, fue el re-diseño de un nodo conflictivo mediante la construcción de una escalera de hormigón y pasillos, que posibilitó la conexión entre los tres niveles en los que se resuelve la circulación del Barrio.

Figura 5. Plano catastral del «Barrio Obrero»

Fuente: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (2014).

CONCLUSIONES

Cada proyecto urbano con perspectiva de integralidad implica necesariamente una modificación en el territorio, que se define políticamente. El que existan este tipo de urbanizaciones significa que la sociedad argentina aún no ha podido saldar la deuda con los derechos reivindicativos de los más vulnerables; en este caso los *asentamientos informales*.

La lectura física del espacio hace ver que hay quienes todavía no tienen derecho a la ciudad en sí; y que su marginalidad se expresa en: *La ausencia en planos catastrales, no tienen calle ni dirección*. Su localización está ligada a su individualización y esta a la perversa invisibilidad que le propone la *ciudad formal*, como se demuestra en la comparación de la figura 1 y la figura 6; ambas muestran la traza de los barrios tratados.

Figura 6. Plano Catastral barrios «Obrero – Bermejo».

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2017).

En la *figura 1* aparece la imagen satelital de Google Maps, realizada en el año 2014, que sirvió para la prefiguración de los modelos gráficos del diagnóstico inicial, la cual se opone a la *figura 6*, que muestra las planchuelas catastrales de la Comuna 8, Lugano, Ciudad de Buenos Aires, donde no aparecen la traza de los Barrios ni su denominación.

Los asentamientos informales «Barrio Obrero» y «Barrio Bermejo» no escapan a estas categorías; se construyen así mismo, a escondidas, sin que los organismos los descubran. Cada casa, cada unidad funcional, cada ladrillo colocado, es producto de su esfuerzo individual. A pesar de esto, tiene vocación de integrarse a la trama de su ciudad, quiere participar y contribuir con todas las obligaciones pecuniarias, quiere ser un habitante visible.

El relevamiento y la solución de sus patologías constructivas, propuesto por el presente trabajo, otorgan un saldo a favor en la ecuación económica que siempre es adversa. Saber cómo construir y construir de manera segura, sin riesgos ni amenazas, permite una mejor calidad de vida; sumándole a ello, las capacitaciones de salud realizadas, las que provee de mayor información para su bienestar y habitabilidad.

Por lo tanto, se entiende que conocer las normas de habitabilidad mínima y ponerlas en práctica, solidariamente con los vecinos, los organiza espacialmente sin comprometer su salud ni la de su familia. En última instancia, el sentirse sujeto de la ciudad, con derechos y obligaciones, permite acceder a un colectivo social digno y un proceso de integración real.

La interpelación al hábitat popular propone generar respuestas sistémicas de inclusión con el entorno, resolviendo su espontánea organización barrial, que presenta atiborramientos y enormes vacíos sin identidad ni pertenencia, en igual proporción, que definan las estrategias que permitan implementar aquellas estructuras urbanas necesarias para la caracterización y ponderación de las variables que dan singularidad al barrio.

El método de abordaje a través de un diagnóstico participativo garantiza la validez de la respuesta, permitiendo responder con entrenamiento en seminarios y talleres a las demandas colectivas de los vecinos; respuesta que se ve replicada mediante las distintas organizaciones en los asentamientos vecinos para la resolución de su particular problemática.

Asimismo, este trabajo intenta promover las estrategias que implementa la universidad, como órgano del Estado que lleva a cabo las políticas de Educación Superior, en virtud de cumplir con el interés

social y colectivo de las demandas de solución, más o menos explícitas, que le plantea la sociedad a la cual se debe.

La participación activa en la construcción del límite de la Extensión Universitaria como misión fundamental dentro de la re-significación que supone producción de conocimiento, debería considerarse no como una externalidad voluntarista dentro del proceso de formación, sino como el instrumento que permite redefinir los límites del claustro universitario en la medida que incorpora saberes democráticamente aceptados, forma capacitadores responsables de la reflexión situada que propone y, en su mayoría, los programas incorporan su temática como un instrumento de formación específico que lo empodera a medida que resuelve sus reivindicaciones en el campo determinado.

Este abordaje genera procesos colectivos para la organización democrática, inclusiva, autónoma y autogestionaria de actores sociales comunitarios, promoviendo la resolución de las distintas problemáticas ligadas a sus necesidades, que según Batista (2016), se constituyen en *prácticas integrales de extensión universitaria*, específicamente en un Trabajo Universitario Socialmente Útil, considerado una modalidad de la actividad extensionista en la que se integran procesos sustantivos universitarios. A través de una labor activa de los estudiantes, la universidad da respuesta a necesidades de la sociedad, a la vez que los acerca a su futura profesión, de esta forma se contribuye a la formación armónica de los futuros profesionales cumpliendo con el encargo social de la educación superior.

El proyecto buscaba generar el mejoramiento del hábitat barrial con nuevos espacios de formación, donde la universidad y la comunidad puedan intercambiar mutuamente conocimientos y saberes, así como también permitir la formación en temas específicos, ampliando el campo laboral de los vecinos. La propuesta se retroalimenta mediante las instancias de formación, el trabajo de taller y la investigación de los avances técnicos en temas tomados individualmente, con la proposición de respuestas concretas a los requerimientos y la elaboración de nuevos, a partir de la interacción que define la educación problematizadora (Freire, 2001).

Se asume, de esta manera, la dimensión pedagógica de la extensión universitaria que ha dado lugar a un proceso que en algunos países latinoamericanos se identifica como curricularización de la extensión universitaria, concebida por Camilloni *et al.* como:

(...) posibilidad y responsabilidad, a través de la articulación entre docencia, investigación y extensión (...), para seguir construyendo el vínculo universidad-sociedad y contribuyendo al diseño de nuevos espacios de aprendizaje para los estudiantes en el marco de las experiencias concretas de la extensión universitaria. (2013, p. 10)

Esta consideración sombrea toda la estructuración del proyecto de investigación, la referencia al *otro* como sujeto social, necesariamente político, hace que se re-defina en la proxemia un espacio posible para la reelaboración teórica.

En esta línea de pensamiento, y coincidiendo con el criterio de Camilloni *et al.* (2013), hay que diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que articulen cuidadosamente una:

(...) sólida formación teórica y un aprendizaje experiencial que den cuenta de la complejidad y la incertidumbre de los problemas que debe enfrentar un graduado, y que contemplen sistemáticamente actividades de resolución de problemas reales, toma de decisiones y diseños de proyectos. La formación ha de ser muy actualizada para abrir las puertas a la producción de conocimientos, preocupada por promover la comprensión de las redes que conforman la sociedad civil y el Estado para mostrar la conexión del conocimiento académico y profesional con la ciencia, la tecnología y los mundos natural y social, porque el conocimiento universitario ya no se encuentra encerrado en el ámbito de las disciplinas académicas. (p. 12)

El modelo educativo, desde esta perspectiva, no se limita únicamente a transmitir información, sino que busca desarrollar en los estudiantes, conocimientos, habilidades, destrezas y valores, mediante procesos dinámicos de aprendizaje, donde se privilegia la comunicación, la actitud crítica y participativa, contribuyendo a la formación de espacios de reflexión dialéctica, conjunta en el contexto histórico cultural que lo contiene.

Es entonces fundamental promover los resultados de estos proyectos, que permitan entender a la extensión universitaria militante no como «un hacer», condición que parecería implícita per se en su praxis, sino como el pensar, espacio posible para la interrogación de los saberes, que a su vez permite a la universidad cumplir su misión social, a partir del acercamiento de sus estudiantes y profesores a las problemáticas sociales y transformarlas en pos del bien de la humanidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Batista, A. (2016). *Estrategia metodológica de integración de procesos sustantivos universitarios: contribución de la extensión universitaria a la promoción de salud en la Universidad de la Habana*. Universidad de La Habana: Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES).
- Camilloni, A., Rafaghelli, M., Kessler, M. E., Menéndez, G., Boffelli, M., Sordo, S., Pellegrino, E., y Malario, D. (2013). *Integración docencia y extensión: otra forma de enseñar y de aprender*. Universidad Nacional del Litoral. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/fcjs-unl/20171101043348/pdf_1172.pdf
- Cravino, M.C. (2009). *Entre el arraigo y el desalojo. La villa 31 de Retiro-Derecho a la ciudad. Capital inmobiliario y gestión urbana*. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Freire, P. (2001). *Paulo Freire, una Bibliografía*. Siglo XXI Editores.
- González, E. (2001). Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina. *Desarrollo e Meio Ambiente*, 3, 141-158. <http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/GonzalezGhisotiraEducAmbALat.pdf>

Macedo, B. y Salgado, C. (2007). Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina. *Revista de la Cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible*, 1, 29-37. www.ehu.eus/cdsea/web/revista/numero_1/01_03macedo.pdf

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (18 de marzo de 2017). Proyectos especiales. <https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollo-urbano/proyectos-especiales>

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. (2014). Materialización del Hábitat Emergente. Barrio Obrero Lugano. CABA *Cátedra Materialización de Proyectos Marchetti*. Universidad de Buenos Aires.

Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2010). Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en la Universidad de la República. *Cuadernos de extensión No. 1 Integralidad tensiones y perspectivas*.